

QORAQALPOQ XALQINING KELIB CHIQISHI VA QORAQALPOQLARNING DASTURIY MADANIYATI

Baymuratova Xurliman Kuatbayevna

QMU magistratura bo'limi “Etnografiya, etnologiya, va antropologiya”
ta'lim yo'nalishi 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Bugungi keltirilgan ushbu maqolada qoraqalpoq xalqining qadimgi madaniyati, rivojlanishi, kelib chiqish tarixi hamda hozirgi kundagi o'ziga xos bo'lgan urf-odatlar haqida so'z yuritiladi. Siz bu maqola orqali qoraqalpoqlarning boshqa millat vakillaridan o'ziga xos bo'lgan jihatlari bilan ajralishini bilishingiz, o'rganishingiz va ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin.

Kalit so'zlar: etnografiya, millat, qadimgi davr, madaniyat, dastur va urf-odat.

Annotation: Today's article talks about the ancient culture, development, history of the Karakalpak people, as well as their unique traditions. Through this article you can learn, learn and get information about the unique aspects of the karakalpak from other nationalities.

Key words: ethnography, nation, ancient times, culture, tradition.

Qoraqalpoqlar uzoq yillar davomida ko'chmanchilik turmush tarzidan o'troqlikka o'tish jarayonini boshidan kechirdilar. Aholining asosiy qismi o'tov va paxsa uylardan iborat ovullarda yashardi. Keyinchalik qo'rg'on (qal'a) va shaharlar vujudga keladi. Qo'rg'onlarning to'rt tomoni devor yoki baland tepalar bilan o'rab olinardi. Qoraqalpoqlar bir necha urug'lardan shakllangan bo'lib, har urug' a'zosi o'z urug'ining mustahkamligini ta'minlashga intilardi. Bir urug' ichida qiz olish, qiz berish taqiqlangan edi. Shu boisdan boshqa urug'dan qiz olib qochish odatiy hodisa hisoblanardi. Ma'lum vaqt o'tgach qiz olib ketilgan joy ma'lum qilinib, qiz tomoning ota-onasi, yaqin qarindoshlari va urug' oqsoqoli turli sarpolar bilan siylanib, to'yga rozilik olinardi. Urug' ruhoniysi kelin-kuyovni nikohlab qo'yardi. To'yda baxshilar dostonlardan qo'shiqlar kuylashardi, aytishuvlar avjiga chiqardi. Polvonlar va botirlar kurashga tushardi. Islom dini qoraqalpoqlarning rasmiy dini edi. Aholi orasida turli yo'nalishdagi tasavvuf tariqatlari keng tarqalgan edi. Hunarmandlar 12-13 yoshli bolalarni shogirdlikka qabul qilib, ularga hunar sirlarini o'rgatganlar. Qoraqalpoq yoshlari Xiva va Buxoro madrasalarida ham ta'lim olganlar. Qoraqalpoqlarning xalq og'zaki ijodi juda boy. Qoraqalpoq folklor namunalari 20 jildligining nashr etilgani fikrimizning dalilidir. Ular so'z ustalari bo'lgan chechanlarni, baxshi (jirov)larine sevadilar. El oqsoqollari, rahbarlari yonidan qissaxonlar arimagan. O'zbeklarning Afandisi kabi qoraqalpoqlarning qiziqchisi O'mirbek laqqisi bor. O'mirbek laqqi o'z og'zaki latifalarida ayrim

shaxslar va jamiyatdagi kamchiliklar ustidan kuluvchi xalq qahramoni sifatida gavdalangan. U adolatsiz amaldorlar, qozilar, soʻzi bilan ishi mos kelmaydigan ruhoniylar kirdikorlarini fosh qilib, mardlik, toʻgʻrilik, haqiqat, adolatni kuylagan. U oʻz latifalarini yengil mutoyiba, achchiq hajv bilan ixcham ifodalab, tinglovchilarni xursand qilgan. Qoraqalpoqlarning qahramonlik dostonlari qadimdan maʼlum. Ulardan “Qirqqiz”, “Alpomish”, “Qoʻblan”, “Mastposhsho”, “Edigey” dostonlarida qoraqalpoqlarning voqealarga boy tarixi kuylanadi. Masalan, “Edigey” dostonida Amir Temur, Toʻxtamish faoliyati bilan bogʻliq voqealar bayon etilsa, “Qirqqiz” da qoraqalpoq xalqining XVIII asrda jungʻor qalmoqlariga qarshi ozodlik kurashi, Xorazm xalqining Eron shohi Nodirshohga qarshi kurashi oʻz badiiy ifodasini topgan. Qoraqalpoqlarning xalq qoʻshiqchilarida el-yurt yoʻlboshchilari, qahramonlari Maman botir, Esangeldi mahram, Oydoʻstbiy, Ernazarbiylar ulugʻlanadi. Qozoq maʼrifatparvar olimi Choʻqon Valixonovning: “Qoraqalpoqlar sahrodagi birinchi shoir ham qoʻshiqchilardir, shundan keyin qirgʻizlar va turkmanlar”, degan soʻzlari bejiz aytilmagan. Qoraqalpoq adabiyotida XVII-XVIII asrlardagi tarixiy voqealarni badiiy shaklda aks ettirgan “Qirqqiz” dostoni alohida oʻrin tutadi. Bu asar qoraqalpoq xalq qahramonlik eposidir. Bu doston atoqli xalq baxshisi (jirovi) Qurbonboy baxshi Tojiboy oʻgʻlidan 1939- 1940-yillarda yozib olingan. Asar erksevarlik, vatanparvarlik va insonparvarlik gʻoyalari bilan sugʻorilgan. Asarning bosh qahramoni Guloyim oʻzining qirq nafar dugonasi va oʻz sevgilisi Arslon bilan birga Eron shohi Nodirshoh hamda jungʻor xoni Surtoyshi hujumidan yurtini himoya qilishga otlanadi. Guloyim Xorazmni ozod qilib, u yerda qoraqalpoq, turkman, oʻzbek va qozoq xalqlari vakillarini birlashtirgan davlat tuzadi. Asarda Guloyim bilan bir safda turib jang qilgan Oltinoy, Oʻtbosgan, Arslon, Sarvinoz kabilar timsolida mardlik, jasurlik, vatanparvarlik, insoniylik, ayni paytda dushmanga nisbatan shafqatsizlik gʻoyalari oʻz ifodasini topgan.

Qoraqalpoqlarning oʻziga xosligi, ularning xalq ogʻzaki ijodi, raqs va musiqa madaniyati va marosimlarida aks etgan boʻlib, bugungi kunda ular, xalqning ajralmas qismi hisoblanadi. Ularning eng keng ommalashgan turlariga, jiraular (xalq oqinlari) va baxshilar (qoʻshiqchimashshoqlar) va eposlar (Alpomish va Qirq qiz va boshqalar) kiradi. Qoraqalpoqʻiston anaʼnalari hunarmandchilikda ham yaxshi namoyon boʻlgan. Qoraqalpoq qadimiy hunarmandchilik namunalaridagi sodda naqsh va shakllar, ularning Qadimiy va Oʻrta asr Markaziy Osiyo koʻchmanchilari sanʼati bilan bogʻliqligini koʻrsatadi. Qoraqalpoqlarning qadimiy hunarmandchiligi, ularning qadimiy turar joylari (yurtalar), zarur uy- roʻzgʻor buyumlari va mavjud materiallari (yung, teri, suyak, yogʻoch, paxtalar) asnosida rivojlangan. XX asrning boshlarida yurtalarni bezatish uchun ayollar, bezakli matlar, rangbarang kigizlar tayyorlashgan, naqshli polos va sholchalar toʻqishgan shuningdek, qiyqimlar toʻqimachiligi bilan shugʻullanishgan.

Qoraqalpoq folklor namunalari 20 jildligining nashr etilgani fikrimizning dalilidir. Ular soʻz ustalari boʻlgan chechanlarni, baxshi (jirov)larini sevadilar. El oqsoqollari, rahbarlari yonidan qissaxonlar arimagan. Oʻzbeklarning Afandisi kabi qoraqalpoqlarning qiziqchisi Oʻmirbek laqqisi bor. Oʻmirbek laqqi oʻz ogʻzaki latifalarida ayrim shaxslar va jamiyatdagi kamchiliklar ustidan kuluvchi xalq qahramoni sifatida gavdalangan. U adolatsiz amaldorlar, qozilar, soʻzi bilan ishi mos kelmaydigan ruhoniylar kirdikorlarini fosh qilib, mardlik, toʻgʻrilik, haqiqat, adolatni kuylagan. U oʻz latifalarini yengil mutoyiba, achchiq hajv bilan ixcham ifodalab, tinglovchilarni xursand qilgan. Qoraqalpoqlarning qahramonlik dostonlari qadimdan maʼlum. Ulardan “Qirqqiz”, “Alpomish”, “Qoʻblan”, “Mastposhsho”, “Edigey” dostonlarida qoraqalpoqlarning voqealarga boy tarixi kuylanadi. Masalan, “Edigey” dostonida Amir Temur, Toʻxtamish faoliyati bilan bogʻliq voqealar bayon etilsa, “Qirqqiz” da qoraqalpoq xalqining XVIII asrda jungʻor qalmoqlariga qarshi ozodlik kurashi, Xorazm xalqining Eron shohi Nodirshohga qarshi kurashi oʻz badiiy ifodasini topgan. Qoraqalpoqlarning xalq qoʻshiqdarida el-yurt yoʻlboshchilari, qahramonlari Maman botir, Esangeldi mahram, Oydoʻstbiy, Ernazarbiylar ulugʻlanadi. Qozoq maʼrifatparvar olimi Choʻqon Valixonovning: “Qoraqalpoqlar sahrodagi birinchi shoir ham qoʻshiqchilardir, shundan keyin qirgʻizlar va turkmanlar”, degan soʻzlari bejiz aytilmagan. Qoraqalpoq adabiyotida XVII-XVIII asrlardagi tarixiy voqealarni badiiy shaklda aks ettirgan “Qirqqiz” dostoni alohida oʻrin tutadi. Bu asar qoraqalpoq xalq qahramonlik eposidir. Bu doston atoqli xalq baxshisi (jirovi) Qurbonboy baxshi Tojiboy oʻgʻlidan 1939-1940-yillarda yozib olingan. Asar erksevarlik, vatanparvarlik va insonparvarlik gʻoyalari bilan sugʻorilgan. Asarning bosh qahramoni Guloyim oʻzining qirq nafar dugonasi va oʻz sevgilisi Arslon bilan birga Eron shohi Nodirshoh hamda jungʻor xoni Surtoyshi hujumidan yurtini himoya qilishga otlanadi. Guloyim Xorazmni ozod qilib, u yerda qoraqalpoq, turkman, oʻzbek va qozoq xalqlari vakillarini birlashtirgan davlat tuzadi. Asarda Guloyim bilan bir safda turib jang qilgan Oltinoy, Oʻtbosgan, Arslon, Sarvinoz kabilar timsolida mardlik, jasurlik, vatanparvarlik, insoniylik, ayni paytda dushmanga nisbatan shafqatsizlik gʻoyalari oʻz ifodasini topgan.

Qoraqalpoq xalqining barcha voyaga yetgan ayollar kashtachilik hunarini egallashgan. Erkaklar esa murakkabroq hunar turlari boʻlmish, yurtalar va musiqiy asboblarni tayyorlash, yogʻoch oʻymakorligi, zargarlik buyumlari, terini qayta ishlash va boshqalar bilan mashgʻul boʻlishgan.

Qoraqalpogʻiston noyob va boy madaniy merosga ega. Bu uning qadimiy arxeologik va meʼmoriy yodgorliklari, oʻziga xos xalq ogʻzaki ijodi, ijro sanʼati, urf-odatlar va milliy hunarmandchilik faoliyatida aks etadi. Qoraqalpogʻiston hududida koʻplab arxeologik va meʼmoriy yodgorliklar boʻlib, ular asosan mudofaa binolari va aholi turar joylari boʻylab qad rostlagan bir necha ajoyib qalʼalar misolida oʻz aksini

topadi. Ularning eng qadimiysi miloddan avvalgi IV asrga (Qadimgi Xorazmning Ahamoniylar imperiyasi tarkibidan chiqishi davri) borib taqaladi. Miloddan avvalgi I asrning boshlarida Qadimiy Xorazm, Kushon imperiyasiga qadar yetib borgan madaniyatning ta'siri ostida qoldi. Buning eng yorqin misolida, ajoyib Tuproq-qal'a shahri va qal'asining qurilishini ko'rish mumkin. Bu davrga kelib, qurilishning yangicha shakllari, shu jumladan, aholi punktlari ichidagi shakli biroz kichikroq qal'alar paydo bo'ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Rajabov, T. X. I., & Ibodov, O. R. (2021). O'zbek Xalq Musiqa Merosda O'quvchilarni Vatanparvalik Ruhida Tarbiyalash Vositasi. ИЖТИМОЙ ФАНЛАРДА ИННОВАЦИЯ ОНЛАЙН ИЛМИЙ ЖУРНАЛИ, 1(6), 139-145.
2. Rajabov, T. I., & Oripov, N. O. (2022). Teaching Folklore Songs Bukhara Children in Continuous Education as a Dolzarb Methodological Problem. EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION, 2(2), 409-412.
3. Rajabov T. I., Rutamova M. F. The Formation of the Spiritual and Moral Qualities of Students through Folk Songs in Continuing Education is an Urgent Pedagogical Problem //EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 404-408.
4. Rajabov, T. I. (2022). THE ROLE OF BUKHARA FOLKLORE SONGS IN YOUTH EDUCATION IN THE SYSTEM OF CONTINUOUS EDUCATION. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(1), 884-889.
5. Rajabov, T. I., & Rajabov, J. I. (2022). The Formation of Spiritual and Moral Qualities of Students through Folk Songs is an Urgent Pedagogical Problem. EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION, 2(1), 331-335.
6. Ражабов, Т. И. (2022). ХАҚ ҚЎШИҚЛАРИ ОРҚАЛИ ЎҚУВЧИ-ЁШЛАРДА МИЛЛИЙ ТАФАККУРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ОМИЛИ. Барқарорлик ва Етакчи Тадқиқотлар онлайн илмий журнали, 2(1), 364-368.
7. 9-sinf O'zbekiston tarixi darsligi

